

Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en 2015-2016

A la rentrée 2015, les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sont de nouveau en hausse et atteignent quasiment les 86 000 étudiants. La filière scientifique concentre près des deux tiers des effectifs, filière dans laquelle les femmes représentent moins d'un tiers des inscrits. Les établissements publics accueillent 83% des effectifs, contre 17% pour les établissements privés.

DES EFFECTIFS EN HAUSSE A LA RENTREE 2015

Les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sont en hausse de 2,1 % à la rentrée 2015 et atteignent quasiment les 86 000 étudiants. En dix ans, les effectifs en CPGE ont cru de près de 11 000 étudiants.

Effectifs par année en 2015-2016

	Hommes	Femmes	Ensemble
1ère année	24 351	18 989	43 340
2ème année	25 428	17 170	42 598
dont redoublements	5 398	2 906	8 304
Ensemble	49 779	36 159	85 938

Champ : France métropolitaine + DOM.

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Effectifs par filière en 2015-2016

	Hommes	Femmes	Ensemble
Filière scientifique	37 361	15 843	53 204
Filière économique	9 105	10 905	20 010
Filière littéraire	3 313	9 411	12 724
Ensemble	49 779	36 159	85 938

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Toutes filières confondues, les effectifs de deuxième année sont inférieurs de 2 % à ceux des effectifs de première année. Les effectifs de deuxième année sont néanmoins supérieurs aux effectifs de première année des nouveaux entrants de la rentrée

précédente (42 020), ce qui s'explique par un nombre relativement important de redoublements (8 300).

La parité n'est pas acquise dans les CPGE, qui ne regroupent que 42 % de femmes. La féminisation est en outre très hétérogène selon la filière : alors que les femmes représentent près des trois quarts des effectifs en filière littéraire et 55 % des inscrits en filière économique, elles sont moins d'un tiers dans la filière scientifique.

Evolution des effectifs en 2015-2016

	2014-2015	2015-2016
Filière scientifique	51 774	53 204
Évolution annuelle, en %		2,8
% par rapport à l'effectif total	61,6	61,9
Filière économique	19 591	20 010
Évolution annuelle, en %		1,6
% par rapport à l'effectif total	23,3	23,3
Filière littéraire	12 681	12 724
Évolution annuelle, en %		0,3
% par rapport à l'effectif total	15,1	14,8
Ensemble	84 046	85 938
Évolution annuelle, en %		2,1
% par rapport à l'effectif total	100,0	100,0

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

La filière scientifique concentre près des deux tiers des effectifs (53 200). Les autres étudiants se répartissent dans les filières économique (23 %) et littéraire (15 %). C'est dans la filière scientifique que les effectifs augmentent le plus à la rentrée 2015 (+ 2,8% sur un an).

PRÈS DE 83 % DES INSCRITS SONT DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Les CPGE sont en grande majorité situées dans des établissements publics, les établissements privés représentant environ 17 % des effectifs.

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2015-2016

	MENESR	Autres Ministères	Total
Public	69 587	1 884	71 471
dont femmes	30 070	698	30 768
Privé	14 438	29	14 467
dont femmes	5 378	13	5 391
Public + Privé	84 025	1 913	85 938
dont femmes	35 448	711	36 159
dont femmes, en %	42,2	37,2	42,1

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les établissements relevant du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) comptent 84 000 étudiants et forment près de 98 % des inscrits en CPGE. Les établissements restants relèvent principalement du Ministère de la Défense (1 200 étudiants) qui forme 1,4 % du total étudiants de CPGE.

PLUS DE 90 % DES NOUVEAUX ENTRANTS SONT DES BACHELIERS GÉNÉRAUX

Origine des nouveaux entrants en 2015-2016

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Total
Bacheliers généraux	93,2	88,4	98,5	92,9
S	93,2	42,6	22,4	69,8
ES	-	45,3	22,1	14,4
L	-	0,5	54,0	8,8
Bacheliers technologiques	5,7	10,7	-	6,0
Autres origines (1)	1,1	0,9	1,5	1,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2015	25 573	10 145	6 821	42 539
Evolution annuelle, en %	1,6	1,8	-1,0	1,2

(1) Université y.c. IUT, vie active, étudiants étrangers et autres

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les effectifs des nouveaux entrants en CPGE sont en hausse à la rentrée 2015 (+ 1,2 %) mais ils baissent dans la filière littéraire (- 1,0 %).

Les bacheliers généraux sont très largement majoritaires parmi les nouveaux entrants en CPGE, représentant 92,9 % des effectifs. C'est dans la filière littéraire qu'ils sont le plus représentés (98,5% des effectifs).

La filière économique est celle qui a le recrutement le plus diversifié puisqu'elle accueille 10,7 % de bacheliers technologiques.

PRES D'UN ETUDIANT DE CPGE SUR CINQ EST ETUDIANT A PARIS

Les classes préparatoires aux grandes écoles ne sont pas réparties de façon uniforme sur le territoire. La ville de Paris concentre ainsi à elle seule près d'un étudiant en CPGE sur cinq.

Répartition des effectifs en 2015-2016

	2015-2016
Paris	15 118
% par rapport à l'effectif total	17,6
Autres capitales régionales métropolitaines	24 747
% par rapport à l'effectif total	28,8
Reste de la France	46 073
% par rapport à l'effectif total	53,6
Ensemble	85 938

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les douze autres capitales régionales métropolitaines regroupent près de 30 % des effectifs.

Mathias DENJEAN
MENESR-DGESIP-DGRI SCSESR SIES